

Simbólica religiosa de Trás-os-Montes: olhares transversais e perspectivas cruzadas

Texto: Martin Soares¹

Fotografias: Paulo Patoleia²

Resumo: Este artigo aborda a complexidade da simbólica religiosa transmontana a partir de um olhar exterior e transversal. Tenta questionar como as múltiplas combinações de sentidos e significados, concentradas nesta simbólica, a entrecruzar tempos e espaços, participam da construção de uma memória ativa. Essa memória não só exhibe a sucessão dos tempos e influências culturais, mas evoca a diversidade de ritmos diferentes e combina o tempo lento da tradição com as formas aceleradas da globalização.

1. Introdução

Como o sítio arqueológico do vale do Côa se amplia à medida que novas explorações científicas são realizadas, e onde as expressões artísticas e parietais do Paleolítico inferior se concentram, a cartografia complexa do património material e histórico da região de Trás-os-Montes e Alto Douro parece constituir um museu de dimensões amplas. Essas dimensões são labirínticas, tanto na sua diacronia como na sua sincronia. Feitas de ruturas e discontinuidades, elas tomam principalmente a forma de um palimpsesto que sobrepõe e entrelaça várias camadas de significados.

Contudo, esta paisagem museográfica, arqueológica e etnográfica, indissociável de um património intangível e sensível que, ao contrário dos traços materiais os quais a erosão do tempo nos obriga a decifrar, mantém, às vezes, aspetos de transmissão cultural. Essa transmissão contínua e linear pode ser verificada numa longa temporalidade de vários séculos. Orações, rituais fúnebres, fórmulas mágicas, superstições, cultos, etc. são amplas categorias de práticas rituais, neste caso religiosas que, embora fragmentárias, estão relacionadas a representações coletivas ainda não extintas totalmente, mas ao contrário, vivas parcialmente.

É este aspeto particular que pretendemos abordar brevemente, levantando algumas questões antropológicas sobre o que liga singularmente um rico, mas frágil património arqueológico, inscrito materialmente na paisagem, a uma cultura imaterial, investindo-a ou animando-a com um significado prático e empírico

1. Doutor em antropologia da universidade Lyon2, Doutor em antropologia e sociologia da universidade Federal do Ceará no Brasil. Investigador do Laboratoire d'Anthropologie Des Enjeux Contemporains (LADEC – FRE 2002 – Lyon2 – CNRS) e Professor do Departamento de Antropologia da Universidade Lyon2 na França do qual foi diretor. Coordenador das relações internacionais do LADEC e do Departamento de Antropologia.

2. Paulo Patoleia é fotógrafo e tem o condão de captar sentimentos e expressões que constituem verdadeiros documentos antropológicos que falam sobre a alma do povo transmontano. Publicou dois livros sobre esta temática: “Rostos Transmontanos”, 2014 e “Retratos da Gente e Poética do Instante”, 2016, ambos coordenados por Carlos d'Abreu.

por meio de fragmentos de incorporação de uma memória ritualizada. Em outras palavras, não se trata aqui de insistir na eficácia simbólica, mas sim de questionar os diferentes modos de emprestar significados, incorporando e inscrevendo a memória (Connerton, 1999) nas «relações simbólicas» sensíveis e inteligíveis. Se não queremos confirmar qualquer simbolismo, podemos então falar de “uma (re) organização da experiência sensível dentro de um sistema semântico” (Levi-Strauss, 1958).

Vamos dar alguns exemplos das expressões culturais transmontanas, usando algumas ilustrações e observações que nos podem ajudar a distinguir o que poderia ser uma conceção realista de símbolos, relativizando-a. Considerando, por exemplo, que o rito não se limita à esfera do religioso, podemos observar que é especialmente essa esfera que não pode dispensá-lo. O religioso manifesta-se através dele sem deixar de reclamar uma exclusividade na sua implementação ou, mais precisamente, na sua execução.

2. O território palimpsesto

Percorrer os caminhos do património religioso transmontano não é apenas um movimento espacial dentro de suas fronteiras. O peso simbólico religioso desta região também nos convida a ir além desses limites, já que este território tem sido uma encruzilhada do mundo, recebendo influências religiosas de diferentes horizontes, antes de afirmar uma forte homogeneização cristã. O cristianismo, no entanto, nunca foi capaz de confirmar o apagamento de uma diversidade de crenças e de diferentes práticas religiosas. A convivência religiosa sempre foi um desafio multise secular como salienta Ana Maria C. M. Jorge³. Este ponto deve ser levado em conta, pois ele complexifica a análise do que conecta um património e seu simbolismo às populações que habitam e emprestam-lhes significados.

Não é apenas um deslocamento no espaço, onde muitas influências se encontram como, por exemplo,

as de uma Roma antiga, ou de um tempo visigótico, ou mesmo de uma cultura árabe, judaica, africana, europeia, oriental, etc. A metáfora do palimpsesto é útil em face de uma simbólica expressa em múltiplas influências que não se apagam ao entrarem em contato umas com as outras, mas que permanecem na paisagem a entrelaçar lugares de adoração e práticas religiosas ativas. Este movimento no tempo, bem como no espaço, é muito especial, na medida em que organiza os traços do passado, apresentando-os, muitas vezes, na forma de uma justaposição, bem como na forma de uma sobreposição, provocando assim uma leitura transversal da diacronia.

Uma descrição mais detalhada mostraria a ambiguidade na qual os abundantes traços do passado ajudam na compreensão de uma tal presença do religioso e de sua territorialização. Não é incomum observar certos paradoxos e contradições nesta vasta e estreita coabitação de elementos do património, monoteísmo e politeísmo convivendo, às vezes indo mesmo ao ponto de se interpenetrarem. O paganismo, por tanto tempo combatido, ainda parece impregnar e fecundar a religiosidade cristã dessa região, frustrando suas tentativas eternas de controlar as superstições.

Os diferentes textos do palimpsesto parecem dar origem a uma hipertextualidade. A simbólica se encarrega de uma densidade de significados com múltiplas combinações. Um berrão do neolítico no adro de uma igreja, símbolos criptojudáicos num espaço arquitetónico católico, símbolos dos templários misturados a uma simbólica manuelina, oferta de pão nos ritos funerários, procissões ritualizadas dos santos padroeiros, etc., diante dessa profusão, somos confrontados a uma ambiguidade simbólica inclusiva, abrangendo paradoxos de significado e emprestando-lhes formas com aparências de convivência religiosa.

3. Processo de simbolização

Esse processo não termina com um passado onde a história se fixaria em uma repetição idêntica, trazendo de volta o mesmo jogo de significantes e significados numa dialética congelada. Este passado

Fig. 1 Berrão no adro da igreja em Vilar dos Sinos
Foto: Martin Soares, 2019

Fig. 2 Inscrições criptojudáicas, Trancoso
Foto: Martin Soares, 2017

é constantemente construído de acordo com as circunstâncias e os desafios do contemporâneo. A memória, nesse sentido, deve negociar entre o que deve ser lembrado e esquecido, entre o que é visível e invisível. Se a tradição religiosa mais forte é a cristã, a construção da memória faz uso de uma política do sensível em execução tanto na formação quanto nos limites da cristandade. Para que sua simbólica seja capaz de reivindicar uma homogeneização de valores, ela também deve desempenhar um papel centralizador, preservando os traços de uma heterogeneidade que a práxis ainda concentra. Essa simbólica religiosa apresenta uma construção singular do tempo.

Os debates da Antropologia sobre a natureza dos processos de simbolização contestam que cada símbolo carrega um significado único e que este significado escapa da arbitrariedade da cultura. O símbolo não pode ser eleito como um elemento essencial de uma determinada configuração simbólica, fazendo-nos resvalar de uma conceção realista para uma outra relativista, a uma disposição de significar de diferentes formas, conforme o agenciamento não de sua classificação mas de suas relações.

Não é a carga simbólica em si de um berrão que emprestará sentido para o olhar que questiona, nem mesmo o interesse no monumento religioso face ao qual ele está, mas em especial o facto de expor num lugar de culto elementos que sua classificação opõe. Não é o código marrano gravado nas paredes que

significa, mas o facto de que as paredes não eram mais para abrigar qualquer judeu escondido. Não é tanto a classificação diferenciadora, no sentido etnográfico do termo, que traz sentido pela oposição, mas sim a combinação de oposições em sua conexão. Preservar e expor essa simbólica visível aumenta a própria complexidade desse processo de simbolização, sendo a museografia parte integrante desse conjunto de relacionamentos.

Além das diferentes formas de investigação da atividade simbólica, este conjunto reticular dentro do território, de sentidos entrelaçados, rompe com o sentimento de homogeneidade de um simbolismo religioso, o qual delimitaria as formas de incorporação e de inscrição da memória. Parece-nos, a partir de um olhar externo que as fotografias de Paulo Patoleia ajudam-nos a compreender que esse processo gera uma criatividade nessa complexidade religiosa simbólica. Seus ensaios fotográficos mostram-nos que nenhum instrumento de dominação simbólica se impõe pela incorporação de um olhar unidirecional; que toda oração leva em conta um lugar. Seus instantâneos revelam-nos uma postura, uma musicalidade, um jogo de sombras e luzes, uma ritualidade de um ser-triste-juntos. Temporalidades confundidas ou ocultas, modos de visibilidade e dissimulação, iniciação, desordens e transmissão, etc. são também expressões que podemos ler nas suas imagens. Vamos olhar para alguns exemplos

3. Ana Maria C. M. Jorge, 2000, «Convivências religiosas : um desafio multise secular», In: Moreira Azevedo C. (dir.), *História religiosa de Portugal*, Vol.1, «Formação e limites da cristandade», Lisboa, Círculo de Leitores.

Fig. 3 Tia Beatriz, a Marruca. Foto: Paulo Patoleia, 2014

antes de tentarmos uma conclusão, abrindo para o conceito de simbólica religiosa mestiça.

4. Uma descrição etnográfica híbrida?

Adotando uma visão global dessa vasta configuração museográfica, na sua composição e múltiplas combinações, pode-se perceber as formas de um espaço circular que induzem uma pluralidade de práticas e múltiplas identificações possíveis. Esse agenciamento, que não parece intencional, apresenta uma dinâmica territorial a enfatizar que estamos em primeiro lugar em uma região de passagens e de migrações. A simbólica religiosa que sobressai dessa relação apresenta o efêmero como uma presença duradoura, um património não só do passado, mas do tempo que passa. Assim, o traço durável, inscrito na paisagem e entre os muitos monumentos

contemporâneos e históricos, combina diferentes formas de construção e significação do tempo.

Nesse sentido, poderíamos proceder a um inventário das justaposições e superposições, das inúmeras transversalidades e combinações ao apresentar a pluralidade de combinações, de relações, de desordens, de interpretações e de cruzamentos dos elementos e dos gestos dessa simbólica. Necessário seria, através do conjunto do seu património, realizar uma classificação das modalidades de hibridação e de mestiçagem. A memória, em sua construção seletiva, não só exibiria a sucessão dos tempos e influências culturais, mas provavelmente evocaria a diversidade de ritmos diferentes, o tempo lento da tradição em sua experiência e sua transmissão até as formas aceleradas da globalização.

É certamente desse modo que a simbólica religiosa de Trás-os-Montes se apresenta. Em sua sincronia surgem muitas historicidades que não só

Fig. 3 Manifestação de devoção aos santos. Foto: Paulo Patoleia

têm o mérito de evocar épocas passadas distantes, mas de trazer de volta fagulhas de significantes a interagir na atualização de significados contemporâneos. Somos confrontados com uma arte e um trabalho subtil do tempo e do múltiplo, como um processo de transfiguração e de recomeço. A composição carrega sua própria temporalidade, localizada simultaneamente no tempo e fora dele. É quase uma paixão pelo “entretanto” ou pelos intervalos situados entre o passado e o presente.

Assim, a idolatria antes praticada na frente de megálitos ou qualquer outra representação do divino não desapareceu. Esta necessidade de proximidade com o elemento figurativo do religioso persiste ainda hoje nas procissões, nas romarias e nas festas dos santos padroeiros, como podemos observar no mês de agosto por ocasião do retorno dos emigrantes. Uma celebração com características homogêneas pode ser atravessada por uma

heterogeneidade de cultos e práticas. O que se pode concluir de tudo isso é que o divino continua a ser objeto de evento coletivo ao invadir o espaço público com a sua presença e proteção.

E quem se lembrará do culto a Júpiter em torno das fontes de água? Benzemo-nos e bebemos ainda hoje água considerada milagrosa, associando palavras mágicas ou orações quando entramos numa igreja católica ou noutros espaços ditos sagrados. E se a simbólica religiosa de um menir permanece ainda desconhecida, até que ponto ajoelhar-se sobre ele traz proteção ou outro benefício?

5. Conclusão

Esta rápida apresentação do tema e as reflexões suscitadas a partir dele, permitem-nos responder positivamente à questão de Claude Lévi-Strauss sobre a organização da experiência sensível no

seio de um sistema semântico (Lévi-Strauss, 1958). A simbólica religiosa que atravessa Trás-os-Montes, no entanto, parece-nos muito mais complexa do que uma simples reorientação do sensível na forma de uma reprodução cíclica do idêntico e do diferenciado pela alternância dos sentidos. Essa simbólica carrega dentro de si uma quantidade ilimitada de tramas compartilhadas por uma população já sob um forte paradoxo, o de participar dessa simbólica recompondo-a continuamente no movimento migratório. Em outras palavras, esta simbólica é reconstruída permanentemente, colocando em relação suas múltiplas combinações, para garantir a criatividade necessária da experiência de estar conectado à distância ou de viver à distância como uma proximidade. Por conseguinte, seria oportuno alargar a investigação a todos os movimentos migratórios, que atravessaram e compuseram esta região. Nesse sentido, uma “etnografia mestiça” surgiria como necessária.

Referências bibliográficas

- CONNERTON, P. (1989) *How societies remember*, Cambridge, Cambridge University Press.
- LEVI-STRAUSS, C. (1958) *Anthropologie structurale*, Paris, Plon.
- PATOLEIA, P. (2014) *Rostos Transmontanos*, Lema d'Origem.
- SOARES, M. (2007), «Métisser les mémoires. Musées indiens du nordeste brésilien» In : Arrieta Urtizbera Iñaki (ed.), (2007), *Participación Ciudadana, patrimonio cultural y museos – Entre la teoría y la praxis*, Universidad del País Vasco, Bilbao.
- JORGE, Ana Maria C. M. (2000), «Convivências religiosas : um desafio multiseccular», In: Moreira Azevedo C. (dir.), *História religiosa de Portugal*,

Fig. 5 (ao lado) Manifestação de devoção aos santos
Foto: Paulo Patoleia

Fig. 9 e 10 “Sagrada Família”, aldeia da Póvoa, Miranda do Douro e “Rezar o terço”. Fotos: Paulo Patoleia (páginas seguintes)

Fig. 6 Procissão de Nossa Senhora da Assunção em Moncorvo. Foto: Martin Soares, 2018.

Fig. 7 Fonte com parede frontal em menir escultura.
Foto: Paulo Patoleia, 2016

Fig. 8 Júpiter na fonte. Foto: Paulo Patoleia, 2016

